

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA BUYUK BRITANIYA XALQARO MUNOSABATLAR TARIXI

Toshboyeva Farangiz

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O`zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi tashqi siyosatining olib borishi, ya`ni Buyuk Britaniya O`zbekiston aloqalariga bag`ishlanadi. Maqolada ushbu davlatlarning manfaatli savdo aloqalari hamda savdo aylanmasi, madaniy gumanitar hamkorligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: integratsiya, memorandum, parlament, pakt, protsess, analogik ,tarixshunoslik.

Mustaqil O`zbekiston respublikasi hamda Buyuk Britaniya aloqalari tarixi va manbashunosligi haqida so`z yuritar ekanmiz avvalo ikkala davlatning hamkorlik odimlariga bir nazar tashlasak.1991 yilning 31 avgusti – O`zbekiston Respublikasining mustaqilligi rasman e`lon qilingan kun mamlakatimiz uchun yangi tarixiy davr –buyuk kelajakka chog`langan erkin, suveren rivojlanish davri boshlangan qutlug` sana bo`lib qoldi. O`zbekistonning tashqi dunyodan asriy to`sib qo`yilganiga barham berildi.O`zbekistonning qudratli salohiyatini butun dunyo yaqqol ko`rdi hamda uning cheksiz imkoniyatlari va istiqboliga baho berdi. Bugun bosib o`tilgan 25 yillik yo`l sarhisob qilinar ekan, faol tashqi siyosat yuritish boshlanishi bilan xalqaro soha o`ziga xosliklari va qonuniyatlari bilan O`zbekiston uchun davlat va jamiyat faoliyatining mustaqil sohasi bo`lib qolgani yaqqol ko`rinadi. O`zbekiston, albatta, xalqaro huqukning teng xuquqli a`zosi bo`lishi, o`z davlatchiligini qurishi, mustaqillikni mustahkamlashi, murakkab ziddiyatlarga boy bo`lgan dunyoda munosib o`rnini egallashi lozim edi. Aynan shu konsepsiyalar asosida davlatlararo aloqalarni musthkamlash asosi qurildi.O`zbekiston hamda Buyuk Britaniya davlatlari munosabatlarining asosi 1993-yil noyabr oyida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning ushbu mamlakatga buyurgan tashrifi chog`ida yaratilgan.Ikki mamlakat o`rtasida hamkorlik shartnomalarining imzolanganidan so`ng, aloqlar mustahkamlanishining debochasi bo`ldi.1993-yil 17-19-iyul kunlari Buyuk Britaniya qirolichasining qizi Malika AnnaO`zbekistonda bo`lib, mamalakatimiz, xalqimizning turmush tarsi bilan

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

tanishib, Samarqand shahrining o`lmas tarixiy yodgorliklarini ziyorat qilib ketgan edi. 1994-yil 4-12-oktabr kunlari Toshkentda “Britaniya festivali” o`tkazildi. Festival dasturi doirasida Buyuk Britaniyaning 30ga yaqin mahsulotlari ko`rgazmasi namoyishi bo`lib o`tdi. 1993-yil 15-oktabr kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar va va hamdo`stlik ishlari bo`yicha bosh vazir Duglass Xog ning O`zbekistonga rasmiy safari chog`ida ikki davlat o`rtasida madaniyat va a`lim sohalaridagi hamkorlik, ikki yoqlama soliq olmaslik haqidagi bitimlar imzolandi. 1993-yil 22-23-noyabr kunlari O`zbekiston prezidenti I.Karimov boshliq republikamiz delegatsiyasining rasmiy tashrifi. Safar chog`ida delegatsiya a`zolari ingliz qirolchasi Yelizavetta II hamda bosh vazir Jon Meyjor bilan uchrashishdi. Uchrashuvlar natijasida O`zbekiston respublikasi va Buyuk Britaniya qirolligi o`rtasida” to`g`risidagi shartnoma “Sarmoyalarni o`zaro rag`batlantirish va himoyalash to`g`risida” bitim, “havo yo`llarini ochish to`g`risida” ikki mamlakat o`rtasida fuqarolarning erkin yurishi to`g`risida memorandum imzolandi. Mashhur Rotshildlar oilasi banki hamda Yevropa tiklanish banki bilan uchrashuvlari bo`lib o`tdi. Ta`kidlash joiz, O`zbekiston dunyoning turli davlatlari bilan o`zaro manfaatli munosabatlarni yana-da mustahkamlashga qaratilgan siyosat olib bormoqda. Bu jarayonda, jumladan, xalq diplomatiyasidan ham unumli foydalanilmoqda. Mamlakatimizda barcha millat vakillari uchun o`z madaniyati, urf-odatini asrab-avaylash, milliy qadriyatlarni rivojlantirish uchun barcha sharoit yaratilgan. Xususan, bugungi kunda O`zbekistonda 36 ta do`stlik jamiyati faoliyat olib bormoqda, 143 ta milliy-madaniy markaz ishlab turibdi.

Lui Skinner “Britaniya – O`zbekiston” jamiyatining 20 yillik tarixida o`zaro xalq diplomatiyasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, jamiyatning maqsad va vazifalari, faoliyati haqida atroflicha ma`lumot berdi.

Ta`kidlash joiz, Buyuk Britaniya O`zbekistonni Markaziy Osiyoda eng barqaror rivojlanayotgan, ulkan iqtisodiy-ijtimoiy salohiyatga ega hamkor davlat sifatida ko`radi. Keyingi yillarda mamlakatlarimiz o`rtasida turli sohalar, jumladan, madaniyat, san`at yo`nalishidagi hamkorlik aloqalari yana-da rivojlanayotgani tahsinga sazovor. Bunda ikki mamlakat xalqlari o`rtasidagi xalq diplomatiyasiga asoslangan aloqalar muhim ahamiyat kasb etayotir.

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, ushbu mavzuni yotishda manbaalarning xilma-xilligi hamda ular orasidagi tafaut uning asl mohiyatiga putur yetkazmasligiga ahamiyat qaratilish lozim. Shuningdek bugungi kundagi

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

tashqi iqtisodiy integratsiyalar ni o`rganishda ushbu mavzularda tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy izlanishlari chetda qolmasligi hamda ular mavzuning asosiy o`rganish obyekti bo`lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Касымов А, Васькин И. Основные направления внешней политики Республики Узбекистан – Т.: Узбекистан, 1994.
2. Каримова Г.И. Политико-экономические реформы в Узбекистане: реалии и перспективы. – Т.: Узбекистон, 1995.
3. Сулейманова Ф. Шарк ва Раб. – Т.: Узбекистон. 1997.
4. Узбекистон Республикаси мустакилликгини мустакамлашда касабаяушмалари. (илмий-методик ва назарий конференция матнлари туплами). – Ташкент, Уни-верситет. 1996.
5. Холлиев Азизбек Гузалбекович. Экономические, научно-технические и культур-ные связи независимого Узбекистана в Великобритании и США: автореферат диссертации
6. Мамараджабов, Б. (2023). САУДИЯ АРАБИСТОНИДАГИ ЎЗБЕК МУҲОЖИРЛАРИ ТАРИХИ: МУВАФФАҚИЯТЛИ АССИМИЛЯЦИЯ ВА ЙЎҚОТИЛГАН МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/6).
7. Мамаражабов, В. N. M. O. G. (2023). MARKAZIY OSIYODA ARABLAR BILAN BOG`LIQ IJTIMOIIY QATLAMLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 1048-1052.
8. Мамаражабов, В. N. M. O. G. (2022). ARABISTON YARIM OROLIDA DAVLATCHILIKNING SHAKLLANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 118-121.